

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Рахматова Дилбархон Махаматжоновна

предподаватель русского языка и
литературы

профессиональной школы №1

Шахриханского района.

Email: sobirsobirov141@gmail.com

***Аннотация:** В данной статье рассматривается, что педагогические технологии на занятиях по русскому языку помогают учащимся сформировать навыки использования информационно-коммуникационных технологий, что является их преимуществом при будущей трудовой деятельности. Также сделан вывод о том, что современные педагогические технологии создают возможности для интерактивного и визуального изучения языка, индивидуализации обучения, развития коммуникативных навыков и подготовки учащихся к требованиям цифровой эпохи.*

***Ключевые слова:** Современные педагогические технологии, мотивация, интерактивная доска, проектор, компьютерные программы, интернет-ресурсы, мультимедийные материалы, аудио- видеозаписи, сетевые технологии, интерактивные учебные платформы*

В современном информационном обществе происходят быстрые технологические изменения, которые влияют на все аспекты нашей жизни, включая образование. Учащиеся сталкиваются с новыми вызовами и требованиями, и педагогические технологии могут помочь им успешно

справиться с ними. Современные педагогические технологии позволяют активно вовлекать учащихся в учебный процесс, делая его более интересным и интерактивным. Это помогает повысить мотивацию и учебные результаты.

Каждый ученик уникален и имеет свои индивидуальные потребности и способности. Современные педагогические технологии предоставляют возможности для индивидуализации обучения, адаптирования материалов и заданий под конкретного ученика.

Русский язык является средством общения, и развитие коммуникативных навыков является важной целью обучения. Современные технологии могут создать условия для практики и совершенствования навыков устной и письменной речи через виртуальные коммуникационные инструменты и средства обратной связи. В настоящее время цифровые технологии играют важную роль во всех сферах жизни и работы. Педагогические технологии на уроках русского языка помогут учащимся развить навыки использования информационных и коммуникационных технологий, что станет их преимуществом в будущем трудоустройстве.

Современные педагогические технологии предоставляют широкий спектр инструментов и подходов, которые могут быть применены на уроках русского языка в системе профессионального образования. Ниже представлен обзор некоторых из них:

Использование интерактивных досок и проекторов: Интерактивные доски и проекторы позволяют педагогу демонстрировать информацию, графики, видео и другие материалы непосредственно на большом экране. Это позволяет учащимся наглядно представлять и запоминать информацию, а также активно взаимодействовать с учебным материалом.

Использование компьютерных программ и онлайн-ресурсов: Существует множество компьютерных программ и онлайн-ресурсов,

специально разработанных для обучения русскому языку. Это могут быть интерактивные учебники, языковые игры, онлайн-упражнения и тесты, аудио- и видеоматериалы. Они обеспечивают дополнительные возможности для практики и самостоятельного изучения языка.

Применение мультимедийных материалов: Мультимедийные материалы, такие как аудио- и видеозаписи, могут быть использованы для ознакомления с различными аспектами русского языка, включая произношение, интонацию, аутентичную речь и культурные особенности. Они способствуют развитию навыков аудирования и позволяют учащимся погружаться в реальные ситуации общения.

Развитие навыков коммуникации через сетевые технологии: Использование сетевых технологий, таких как электронная почта, форумы, чаты и видеоконференции, создает возможности для обучения русскому языку в режиме реального времени. Учащиеся могут общаться с носителями языка, принимать участие в дистанционных обменах и проектах, что способствует развитию их навыков общения на русском языке.

Интерактивные учебные платформы: Существуют специализированные интерактивные учебные платформы, которые предлагают широкий выбор упражнений, тестов, игр и заданий на разные аспекты русского языка. Они могут быть настроены на индивидуальные потребности учащихся и обеспечивать автоматическую обратную связь по их выполнению.

Это лишь некоторые примеры современных педагогических технологий, которые могут быть применены на уроках русского языка. Важно выбрать те инструменты и подходы, которые соответствуют конкретным целям обучения и потребностям учащихся.

Применение современных педагогических технологий на уроках русского языка в системе профессионального образования может принести

ряд значительных преимуществ. Использование интерактивных и мультимедийных материалов, компьютерных программ и онлайн-ресурсов делает уроки более интересными и привлекательными для учащихся. Возможность активного взаимодействия с материалами и применение разнообразных форм обучения способствуют повышению мотивации и увлеченности учащихся, что в свою очередь способствует более эффективному обучению. Современные педагогические технологии позволяют создать условия для активной практики устной и письменной речи. Использование сетевых технологий и коммуникационных инструментов позволяет учащимся общаться на русском языке с носителями языка или другими учащимися, что способствует развитию навыков общения и повышению уверенности в использовании языка.

Современные педагогические технологии предоставляют больше возможностей для индивидуализации образовательного процесса. Учащиеся могут работать в своем собственном темпе, выбирать материалы и задания, соответствующие их потребностям и уровню владения языком. Это способствует более эффективному усвоению материала и повышению качества обучения. Каждый ученик имеет свои индивидуальные особенности, стиль обучения и потребности. Современные технологии позволяют адаптировать учебный материал и задания под индивидуальные потребности учащихся. Это позволяет каждому ученику работать на своем уровне и достигать оптимальных результатов.

Применение современных технологий на уроках русского языка помогает учащимся развить навыки использования информационных и коммуникационных технологий, что становится все более важным в цифровой эпохе. Эти навыки являются востребованными на рынке труда и могут дать учащимся преимущество в будущей профессиональной деятельности.

Применение современных педагогических технологий на уроках русского языка имеет множество преимуществ, включая улучшение мотивации и вовлеченности учащихся, развитие коммуникативных навыков, повышение качества обучения и результативности, индивидуализацию образовательного процесса и подготовку учащихся к цифровой эпохе.

Считаем, что будущее применения современных педагогических технологий на уроках русского языка обещает быть очень перспективным и полезным. Развитие информационных и коммуникационных технологий продолжается с высокой скоростью, и их интеграция в образовательный процесс становится все более важной. Современные педагогические технологии могут значительно обогатить учебный процесс и улучшить качество обучения русскому языку. Они создают возможности для интерактивного и наглядного изучения языка, индивидуализации образования, развития коммуникативных навыков и подготовки учащихся к требованиям цифровой эпохи.

В будущем можно ожидать еще большего разнообразия и доступности современных педагогических технологий на уроках русского языка. Появление новых программ, приложений и онлайн-ресурсов будет дополнять уже существующие инструменты и предоставлять педагогам и учащимся еще больше возможностей для творческого и эффективного обучения.

Однако, необходимо помнить, что технологии не являются целью самой по себе. Они должны быть подчинены образовательным целям и стратегиям, а педагоги должны быть готовы к адаптации и использованию этих технологий с учетом потребностей и особенностей своих учащихся. Таким образом, будущее применения современных педагогических технологий на уроках русского языка представляет огромный потенциал для улучшения процесса обучения и достижения высоких результатов. Это

будет требовать сотрудничества и взаимодействия педагогов, разработчиков технологий и образовательных учреждений для успешной интеграции и оптимального использования этих технологий в практике обучения русскому языку.

Список использованных источников

1. Розенштейн М. Г., Соломина О. В. Использование современных технологий обучения русскому языку в системе профессионального образования // Язык и культура. – 2016. – № 3 (35). – С. 28-34.
2. Хайрова Е. Н. Применение информационных и коммуникационных технологий на уроках русского языка в условиях профессионального образования // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 2014. – № 4. – С. 93-106.
3. Терехова Е. В. Интеграция информационных технологий в процесс обучения русскому языку в системе профессионального образования // Педагогическое образование в России. – 2019. – № 5. – С. 19-26.
4. Pacheco, J. S., Hernández, C. R., & Hernández, M. E. L. Innovative Pedagogical Technologies for Foreign Language Teaching. // Journal of Educational Research and Practice, 2017, Vol. 7, Issue 1, pp. 78-91.
5. Soliman, E. S. M., & Mohsen, M. A. The role of technology in the teaching of the Russian language as a foreign language in Egypt. // International Journal of Linguistics, 2017, Vol. 9, Issue 1, pp. 144-155.